

Didaktisches Konzept *'Management of research data with electronic lab books and bio-image databases for students in the life sciences'*

Eingereicht als Teil eines Antrages für Funds for Student Research (FOSTER) am 30.8.2024 am Zentrum für Interdisziplinäres Lernen und Lehren der TUD Dresden

Dr. Cornelia Wetzker (B CUBE, TU Dresden; NFDI4BIOIMAGE)

Prof. Dr. Michael Schlierf (B CUBE, TU Dresden; NFDI4BIOIMAGE)

Forschungsdatenmanagement

Gutes Forschungsdatenmanagement, kurz FDM, gewinnt in Zeiten von steigendem Umfang und Komplexität wissenschaftlicher Daten zunehmend an Bedeutung. Die Forschung nahezu aller Wissenschaftler am Center for Molecular and Cellular Bioengineering (CMCB) der TUD mit über 300 Wissenschaftlern beinhaltet umfassende experimentelle Arbeiten und viele Arbeitsgruppen wenden Mikroskopie als eine zentrale Technik an. Die FAIR-Prinzipien¹, namentlich die Auffindbarkeit (F – findability), der Zugang (A - accessibility), die Verknüpfbarkeit (I - interoperability) und die Wiederverwertbarkeit (R - reusability) von Daten und Metadaten, also Daten, die Datensätze näher erläutern, werden in der Forschung zunehmend umgesetzt. Eine nachhaltige Arbeitsweise und Datennutzung sind vor allem vor dem Hintergrund des digitalen Datenmanagements Kompetenzen, welche die Studierenden im Rahmen des Studiums der Lebenswissenschaften an der TUD noch nicht umfassend in Theorie und Praxis erlernen.

Aktuell ist die Verwendung von analogen Laborbüchern zur gesetzlich geforderten umfassenden Dokumentation wissenschaftlicher Experimente noch weit verbreitet. Alternativ erstellen Wissenschaftler digitale Dokumente, die jedoch häufig nicht Teil eines Gesamtkonzeptes der Dokumentation des einzelnen oder einer Arbeitsgruppe sind. Die Nutzung von analogen Laborbüchern ist extrem zeitaufwändig umzusetzen und mit dem Risiko der Unvollständigkeit und Nicht-Lesbarkeit verknüpft. Dies gefährdet die geforderte ausreichende Nachvollziehbarkeit von Experimenten für Wissenschaftler:innen selbst und Kolleg:innen. Des Weiteren ist das Auffinden einzelner Experimente oder Schlagwörter zeitaufwändig oder unmöglich und die Dokumentation liegt meist als einzelne Kopie vor. Kurzum, die Dokumentation von wissenschaftlicher Arbeit ist häufig schwer oder gar nicht maschinen-lesbar und verhindert damit die Nachnutzung durch den Urheber oder andere Wissenschaftler. Schlechte und unvollständige Dokumentation wissenschaftlicher Arbeit erschweren oder riskieren darüber hinaus das Publizieren wissenschaftlicher Arbeit. Dies ist zum Nachteil der Wissenschaftler:innen, des Institutes und der Universität bezüglich wissenschaftlicher

Produktivität und Sichtbarkeit, aber auch der Wissenschaftsgemeinschaft und Gesellschaft als Ganzem.

Digitale Laborbücher sind eine mögliche Option der nachhaltigen, standardisierbaren und zeiteinsparenden Dokumentation experimenteller Arbeiten. eLabFTW (<https://www.elabftw.net/>) ist hierbei ein weit verbreitetes und breit anwendbares Beispiel eines Elektronischen Laborbuches mit frei zugänglichem Quellcode.

Die Mikroskopie ist eine bildgebende Technik, die Phänotypen und Krankheitsbilder in sehr breitem Bereich von ganzen Organismen bis hin zu einzelnen Molekülen mit am Campus vorhandenen spezialisierten Mikroskopen visuell beschreibt und messbar macht. Das Mikroskopieren der meist selbst vorbereiteten Proben führen die Wissenschaftler:innen häufig nach initialer Einführung durch speziell geschultes Personal der sogenannten Licht-Mikroskopie-Serviceeinrichtung des Campus selbständig durch. Die häufig umfassenden Datensätze werden auf von ZIH und CMCB bereitgestellter Infrastruktur gespeichert. Die Analysen und das weitere Verarbeiten der mikroskopischen Bilder liegen hierbei häufig in der Hand der Wissenschaftler:innen. Hier sind die Abläufe häufig nicht standardisiert, um Qualitätskriterien z.B. der Teilbarkeit und Auffindbarkeit auch nach Abschluss von Arbeiten zu gewährleisten. Initiativen zur Unterstützung des FDM in der Mikroskopie, wie das seit 2023 aktive Konsortium NFDI4BIOIMAGE, erarbeiten Konzepte zur Unterstützung der Wissenschaftler:innen zur besseren Handhabung und Analyse von Bilddaten.

Die Bild-Verwaltungs-Software OMERO (<https://www.openmicroscopy.org/omero/>) entwickelt sich hier zu einem wichtigen frei verfügbaren Werkzeug. Es ermöglicht vereinfachtes Teilen, Veranschaulichen, Organisieren und Zusammenfassen von Bilddaten in flexibel definierbaren Gruppen für Wissenschaftler:innen in der biomedizinischen Forschung.

Abbildung 1: Auszüge der Umfrage zum Forschungsdatenmanagement am CMCB/PoL Campus 2023 mit 95 Teilnehmenden.

Die Nutzung beider Werkzeuge, eLabFTW und OMERO, würde die Standards, Effektivität und Reproduzierbarkeit im Umgang mit Forschungsdaten erheblich steigern. Eine von der Antragstellerin 2023 am Campus des CMCB und EXC PoL durchgeführte Umfrage ergab großes Interesse an der Nutzung derartiger Werkzeuge, sowie zugehörigen Angeboten an Trainings und Unterstützung in der Nutzung (Abbildung 1).

Es ist unerlässlich, den wissenschaftlichen Nachwuchs hinsichtlich der Bedeutung, disziplinspezifischen Anwendung und Potenziale von eLabFTW und OMERO zu schulen. Umfassende und korrekte Eingabe von Metadaten von Materialien und Experimenten verbessern die Möglichkeit der Zusammenarbeit innerhalb von Arbeitsgruppen, darüber hinaus innerhalb der TUD und weltweit, sowie die Analyse, das spätere Teilen und Veröffentlichen der Forschungsdaten zum Nutzen aller. Daher braucht es Trainings- und Schulungskonzepte, die generelle Standards des „FAIRen“ Forschungsdatenmanagements am konkreten Beispiel des jeweiligen wissenschaftlichen Institutes lehren.

Lernziele und Kompetenzerwerb

Studierende erwerben im Rahmen dieses entworfenen Seminars ein breites Spektrum an Kompetenzen. Diese beinhalten Fachkompetenz der Verbindung des Konzeptes des FDM mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit, Methodenkompetenz im Zuge der Anwendung von eLabFTW und OMERO aber auch im Verständnis der Relevanz anderer Werkzeuge des FDM. Darüber hinaus stärken sie ihre Sozialkompetenz durch das kooperative gruppenübergreifende Konzept der Nutzung der Werkzeuge und das Kennenlernen von Werkzeugen basierenden auf frei verfügbarem Quellcode (open-source software). Gleichzeitig wird ihre Selbstkompetenz im Erlernen und Verbessern des Strukturierens von Daten und Prozessabläufen, d.h. Projektmanagements, in eigenen Forschungsprojekten geschult.

Studierende in der Phase des Erlernens wissenschaftlichen Arbeitens sind hier eine zentrale Zielgruppe. Die Förderung diverser Kompetenzen der Studierenden unterstützt sowohl den Campus als auch die TUD generell in der breiteren Implementierung guter FDM-Standards. Die Schulung vor allem von Studierenden in der frühen Phase wissenschaftlichen Arbeitens trägt erheblich zur nachhaltigen Implementierung guter wissenschaftlicher Praxis bei.

Die Lernziele einschließlich ihrer Komplexität und Phasen, Unterteilung in Lerneinheiten, Inhalte, Methoden, Materialien für die Studierenden und die Prüfungsmethoden zur Überprüfung der Erreichung der Lernziele sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1a: Übersicht über Lernziele, -inhalte, und -methoden (Teil 1)

Ebene	Lernziel	Ph	LE	Kom.	Inhalte	Methoden	Material	PM
Gesamtziel	Verständnis und Einordnung der FAIR-Prinzipien zum Forschungsdatenmanagement und Anwendung des elektronischen Laborbuches eLabFTW und der Bio-Bild-Plattform OMERO							
ZZ 1	Kenntnis der Grundlagen des FDM und der FAIR-Prinzipien und Verständnis zur Anwendung							
Feinziel 1.1	Nennen von Grundwerkzeugen des FDM, Beschreiben des Lebenszyklus von Daten und der FAIR-Prinzipien	H, E	1	V	Aktivierung von Vorwissen und Erschließung der Lerninhalte, Erläuterung der Recherche-Arbeit	Vortrag, Arbeit in Kleingruppen	Präs., OER, digitale Quizzes (wheel of choice, drag & drop, Bingo)	Multiple choice Test
Feinziel 1.2	Nennen von Werkzeugen zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien im eigenem Forschungsumfeld und Arbeitsgruppe	E, T	1	Anw, Ana	Recherchearbeit (in Selbststudium), Zusammenstellung der Ergebnisse	Arbeit in Kleingruppen, Austausch mit Kolleg:innen, Mindmaps, Präsentationen	Interaktives Whiteboard, online-Umfragen, Lernplattform-Tools	
ZZ 2	Anwendung des Elektronischen Laborbuches eLabFTW an eigenem oder fiktivem Experiment							
Feinziel 2.1	Erklären der Struktur von eigenen Experimenten bzgl. Materialien, Techniken, Interaktionen	H	2	V, Ana	Erschließung der Lerninhalte, Vorstellung, Umsetzung und Auswertung der Recherchearbeit	Projektarbeit in Kleingruppen, Präsentationen	Lernplattform-Tools, interaktive Whiteboards	Multiple choice Test (ggf Praxistest an einem Anwendungsbeispiel)
Feinziel 2.2.	Erklären des Konzeptes und der Vorteile von elektronischen Laborbüchern Beispiel von eLabFTW	E	2	V	Erschließung der Lerninhalte, Vorstellung des Werkzeuges	Vortrag, Demonstration der Software	Lehrvideos, pdfs, Software	
Feinziel 2.3.	Anwenden von eLabFTW zur Dokumentation von Daten und Metadaten eines eigenen oder fiktiven Experimentes	E, T	3	Anw	Erarbeitung und Umsetzung der Nutzung des Werkzeuges	Projektarbeit in Kleingruppen (Selbststudium und Präsenz) mit Unterstützung durch Tutor:in, Nutzung von Software, Vortrag	Software, eigene Übersicht aus 2.1, Lehrvideos	

Fortsetzung und Abkürzungen nächste Seite

Tabelle 1b: Übersicht über Lernziele, -inhalte, und -methoden (Teil2)

Ebene	Lernziel	Ph	LE	Kom.	Inhalte	Methoden	Material	PM
ZZ 3	Anwendung von OMERO an ersten eigenen oder öffentlich verfügbaren Mikroskopie-Daten							
Feinziel 3.1.	Erklären des Konzeptes und grundlegender Funktionen der Bio-Bild Management Plattform OMERO	H, E	4	V	Erarbeitung des Konzeptes, Vorstellung der Software, Einordnung eigener Mikroskopie-Daten	Vortrag, Demonstration der Software	Software, OER (pdfs, Videos)	Multiple choice Test (ggf Praxistest an einem Anwendungsbeispiel)
Feinziel 3.2.	Anwenden von OMERO an eigenen oder öffentlich verfügbaren Mikroskopie-Daten	E, T	5	Anw	Implementierung eigener Daten und Metadaten eines Experimentes in OMERO, Anwendung des Konzeptes von Datenannotationen und Teilen	Arbeit in Kleingruppen (Selbststudium und Präsenz) mit Unterstützung durch Tutor:in, Nutzung von Software, Präsentationen	Software, OER, eigenes Lehrmaterial	Praxistest am eigenen Beispiel
Feinziel 4	Einpflegen eigener Forschungs(-meta-)daten in eLabFTW oder OMERO und Erklären des Vorgehens	T	6, 7	Anw	Vertiefte Anwendung von eLabFTW oder OMERO an eigenen Forschungsdaten	Einzelarbeit in Selbststudium und Präsenz mit Unterstützung der Tutor:innen	Software, eigenes Lehrmaterial	Praxistest am eigenen Beispiel

Für die gesamte Veranstaltung steht den Studierenden ein digitales Skript, z.B. über GitHub, zur Verfügung, welches regelmäßig aktualisiert die Lerninhalte, als auch Links zu weiterführenden Informationen und zu online-Quizzes etc. beinhaltet. Mittels einer eigens angelegten Matrix-Chat-Gruppe können sich die Studierenden austauschen.

Die als Tutor:innen aktiven Studierenden bereiten zusätzlich Anwendungsbeispiele als Lehrmaterial auf und unterrichten andere Studierende. Damit erreichen ihre Lernziele zusätzlich die Stufen des Analysierens und Evaluierens.

Erklärungen/ Abkürzungen:

- eLabFTW – Beispiel eines ELNs
- ELN – elektronisches Laborbuch
- Kom – Komplexität (der Lernziele nach Bloom et al., 1956)
- LE – Lerneinheit (Woche der Seminarveranstaltung)
- OER – frei verfügbare Lehrmaterialien (open educational resource(s))
- OMERO – Beispiel einer Bio-Bild-Management-Software
- Ph – Phase (H – Heranführen, E – Erarbeiten, T – Transfer)
- PM – Prüfungsmethode
- Präs. - Präsentation
- ZZ – Zwischenziel
- V – Verstehen, Anw. – Anwenden, Ana – Analyse

Bezug Forschung in der Lehre

Kompetenzen des guten Forschungsdatenmanagements sind zentrale Voraussetzung für erfolgreiches wissenschaftliches Arbeiten. Sie dienen als Basis für die Dokumentation experimenteller Arbeit und ermöglichen die eigene und kollegiale vielfältige Weiternutzung von Daten. Die Strukturierung der Daten erfolgt mittels Annotation mit disziplinspezifischen Begriffen und erfordert bei der Übertragung in den jeweiligen Projektkontext die Berücksichtigung wissenschaftlicher Zusammenhänge. Die Studierenden erarbeiten sich hier spielerisch die Nutzung der gemeinschaftlich und transparent entwickelten digitalen Werkzeuge (open-source software) eLabFTW und OMERO. Durch Nutzung in ihrer täglichen Forschungsarbeit verbessern sie ihr eigenes Datenmanagement und wissenschaftlichen Erfolg und tragen zur Verbreitung und Weiterentwicklung des FDM, der Digitalisierung und nachhaltigeren Forschung an der TUD bei. Durch die Vorarbeit der Tutor:innen in den Forschungsgruppen wird die Anwendung der Werkzeuge im Seminar gezielt auf Anwendungsbeispiele von Forschungsgruppen der TUD angepasst.

Medien

Verschiedene Medien werden, wie in der Tabelle bereits den Lernzielen zugeordnet, in vor-Ort-Veranstaltungen und/oder im Selbststudium eingesetzt.

Tabelle 2: Medien

Medium	Inhalte/ Ziele	Vor-Ort/ Selbststudium
Pdfs, Skripte, Lehrvideos, Webseiten zur Dokumentation	Konzepte, Beschreibung von/ Anleitung zu Werkzeugen	beides
Präsentation	Konzepte, Beschreibung von/ Anleitung zu Werkzeugen	Vor-Ort
Interaktives Whiteboard, Lernplattform-Tools	Gemeinsame Erarbeitung genutzter Prinzipien und Werkzeuge (ggf. anonym), Sammlung und Sortierung von Begriffen	beides
Online-Umfrage-Tool	Gemeinsame Erarbeitung genutzter Prinzipien und Werkzeuge (ggf. anonym)	beides
Open-source Software	Umsetzung der Konzepte	beides

Referenz:

1 - Wilkinson, M.D. *et al.* (2016) 'The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship', *Scientific data*, 3(1), p. 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>